

NIEMEYER E O DESENVOLVIMENTISMO: DOIS POSTOS DE ABASTECIMENTO

FIGUEIREDO, ROLANDO

FAU USP

rolando.pfigueiredo@gmail.com

RESUMO

O artigo analisa dois projetos pouco estudados de Oscar Niemeyer relacionados à infraestrutura de combustíveis no Brasil: o posto de gasolina do Clube dos 500, em Guaratinguetá (1952), e o projeto não construído de um depósito de combustíveis e lubrificantes, com postos de abastecimento, para o Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), em São José dos Campos (1947). Apesar de distintas naturezas — um executado e outro apenas projetado —, ambas as obras compartilham a tipologia associada ao abastecimento e permitem discutir a inserção da arquitetura moderna brasileira nas estratégias do nacional-desenvolvimentismo.

O período de concepção desses projetos coincidiu com o auge da ideologia desenvolvimentista, marcada por políticas voltadas à infraestrutura viária, à indústria automobilística e à autonomia tecnológica e energética nacional. O posto do Clube dos 500, localizado entre Rio de Janeiro e São Paulo, simboliza a modernização do transporte individual e a consolidação do rodoviarismo, enquanto o projeto do CTA integra o esforço estatal de criar uma base científica e tecnológica voltada à defesa e à aviação.

Em ambos os casos, a linguagem moderna e a experimentação estrutural materializam ideais de progresso e autossuficiência. O auto posto do Clube dos 500 destaca-se pela cobertura em laje delgada sustentada por colunas em "K", exemplo de síntese entre forma e técnica. Já o depósito do CTA, ainda que não construído, revela clareza tipológica rara em edifícios utilitários.

A análise comparativa evidencia como Niemeyer também se dedicou a programas técnicos e logísticos, frequentemente negligenciados pela historiografia, e como essas obras, embora marginais à monumentalidade que consagrou sua carreira, participaram da construção simbólica e material da modernidade brasileira.

Palavras-chave: OSCAR NIEMEYER (1), DESENVOLVIMENTISMO (2), POSTOS DE ABASTECIMENTO (3), ARQUITETURA MODERNA (4), ARQUITETURA BRASILEIRA (5)

INTRODUÇÃO

Entre os arquitetos modernos, Oscar Niemeyer destaca-se pela quantidade de projetos e obras de caráter monumental — são poucos os profissionais que podem incluir em seu currículo uma quantidade relevante de teatros, auditórios ou museus, e menos ainda aqueles que chegaram a construir palácios e uma catedral. Não obstante, sua produção em mais de oito décadas de prancheta foi tão diversa quanto longa, de forma que seu escritório esteve por trás de uma numerosa gama de programas, muitos dos quais contrastam com aqueles mais frequentemente associados a seu trabalho. Ainda que menos conhecidos e estudados, Niemeyer projetou numerosas edificações de caráter utilitário, incluindo rodoviárias, aeroportos, laboratórios e fábricas.

Sobre esta última categoria, é recorrente encontrar referências à Fábrica Duchen como o único projeto industrial de Oscar Niemeyer¹. De fato, a obra alcançou notoriedade no conjunto menos explorado de sua produção, em razão da solução estrutural inovadora que lhe conferiu expressividade singular. A importância da edificação foi reconhecida ainda em sua época, quando recebeu premiação na I Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 1953, e passou a ser amplamente divulgada em periódicos e livros, tanto no Brasil quanto no exterior. Sua controversa demolição, no início da década de 1990, consolidou-a também como caso paradigmático nos debates sobre preservação da arquitetura moderna e do patrimônio industrial. Nesse sentido, não surpreende que sua projeção tenha ofuscado iniciativas mais discretas do arquiteto no campo fabril, como a fábrica da Ericsson, em São José dos Campos.

Mesmo distante da Duchen em 50 quilômetros, a Ericsson fora implantada às margens da mesma via, a segunda ligação construída entre as duas maiores cidades do país, eventualmente denominada Rodovia Presidente Dutra. Inaugurada em janeiro de 1951, ela é, em termos práticos, contemporânea destas obras e com elas configura relevante marco do rodoviarismo, uma das facetas já então consagradas dentro da estratégia do nacional desenvolvimentismo. Não coincidentemente, a proximidade com a estrada foi fundamental na escolha de São José dos Campos para sediar as novas instalações do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), cujo projeto, selecionado através de concurso público de arquitetura, também ficou a cargo de Niemeyer².

De escala urbana, a proposta previa a construção de diversos edifícios indispensáveis ao funcionamento do Centro, concebido como uma combinação de pequena cidade e campus de pesquisa e ensino. Foram projetados, assim, desde edifícios residenciais para funcionários e alunos, escolas, laboratórios e instalações esportivas³, até estruturas de caráter estritamente utilitário, como garagens, lavanderia, uma estação de tratamento de água e um depósito de combustíveis e lubrificantes⁴. Este último, nunca executado, permite um paralelo com a Ericsson por igualmente se tratar de um estudo praticamente esquecido pela bibliografia e que também foi eclipsado por um projeto-irmão: durante anos, o auto posto Clube dos 500, em Guaratinguetá, foi considerado o único posto de combustíveis idealizado pelo arquiteto. Embora de naturezas distintas — um pensado exclusivamente para veículos rodoviários, o outro atendendo um aeroporto — ambos compartilham a tipologia associada ao abastecimento e permitem discutir a inserção da arquitetura moderna brasileira nas estratégias do nacional-desenvolvimentismo, razão pela qual serão aqui analisados comparativamente.

DOIS POSTOS DE ABASTECIMENTO

Como mencionado, o primeiro estudo de Niemeyer para este programa foi pensado no âmbito do concurso de arquitetura para o CTA em 1947. Seu edital previa a setorização do campus em diversas zonas, sendo que os edifícios utilitários foram incluídos na Zona Escolar. Mais diversa que as demais, ela englobou, para além das escolas, o restante dos usos não previstos nas demais áreas do projeto, entre eles: administração do centro; lavanderia; almoxarifado; depósitos de combustíveis e lubrificantes; oficinas de manutenção e garagens de viaturas, posto de limpeza e abastecimento; garagens de máquinas de preparo de terreno; e um ambulatório. O texto do certame permitia certo grau de liberdade na elaboração das propostas de arquitetura, algo que Niemeyer explorou e mesmo expandiu, criando uma 'zona de serviço' não solicitada no edital⁵. Ademais, ele incorporou em um único edifício tanto os depósitos quanto as oficinas, garagens de viaturas e posto de limpeza e abastecimento. O programa completo do projeto, portanto, era descrito da seguinte maneira:

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Os depósitos de combustíveis deverão ser previstos na proximidade do desvio da E.F.C.B. a ser estudado, distando cerca de 5 metros do eixo da mesma e, pelo menos, a 100 metros da zona de edificações mais próximas. A distância entre os depósitos deve ser cerca de 40 metros. Os depósitos serão assim distribuídos:

Depósitos de gasolina construídos acima do solo:

- 1) Gasolina 100 – Acondicionada em tanques com capacidade de 100.000 litros.
- 2) Gasolina 91 – Acondicionada em tanques de 100.000 litros.
- 3) Gasolina 73 – Acondicionada em tanques de 50.000 litros.

Depósitos de óleos construídos acima do solo:

- 4) Lubrificantes – Acondicionados em tambores de 55 galões cada, armazenados em um galpão de 200 tambores.
- 5) Óleo combustível – Acondicionado em 1 tanque de 50.000 litros.

OFICINAS DE MANUTENÇÃO E GARAGENS DE VIATURAS E POSTOS DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO

O parque de manutenção se comporá de várias oficinas conjugadas, destinadas aos diversos misteres da manutenção de viaturas, mobiliário e alguns aparelhos do Centro. Deverá dispor do seguinte:

1) Oficinas: Serralheiro, carpintarias e marcenaria, pintor e lustrador, lanterneiro, estofador, entelador, borracheiro, metalurgia e fundição, galvanoplastia, eletricidade e rádio, bombeiro, vidraceiro. (550 m²).

2) Almojarifado (100 m²)

3) Garagem de automóveis (500 m²)

4) Postos de serviço de lavagem, lubrificação e abastecimento das viaturas (500 m²)

5) Administração, ponto e vestiário (50 m²)

Total de 1350 m²

A garagem deve ser disposta de modo a poder ser ampliada facilmente, mantendo a eficiência de fiscalização e utilização dos postos de serviço. O posto de serviço deve ser situado de modo a poder ser multiplicado, quando se fizer necessário, sem dispersão dos serviços.⁶

A solicitação de proximidade entre o depósito e a Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) reforça o pensamento logístico por trás do projeto, que se beneficiaria da integração entre diferentes modos de transporte. O afastamento em relação às demais edificações (figura 1) provavelmente advém de requisitos de segurança, dado que o volume combinado de fluídos combustíveis ultrapassa 300 mil litros. Com relação às especificações das gasolinas, a definição dos três níveis de octanagem — 73, 91 e 100 — indicam tratar-se exclusivamente de combustíveis para aeronaves, visto que estes valores correspondem exatamente ao padrão norte-americano adotado a partir de 1941⁷. Desse modo, o óleo combustível (Diesel) seria o único apropriado à veículos terrestres, possibilitando o abastecimento dos caminhões-tanque que atenderiam o aeroporto.

Figura 1. Localização do Depósito de combustíveis no plano do CTA. © Revista Arquitetura Contemporânea no Brasil vol. 2, 1948.

A documentação do projeto apresentado no concurso chega aos dias de hoje unicamente através dos desenhos constantes na revista *Arquitetura e Engenharia*, publicada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, divisão de Minas Gerais. Sua baixa qualidade gráfica, junto com o tamanho reduzido da reprodução, impedem a leitura da legenda e, portanto, o pleno entendimento da planta (figura 2). A apreensão do partido do projeto, no entanto, é garantida, bem como sua escala, aferida a partir das plantas do projeto urbano do CTA.

Figura 2. Único registro encontrado do projeto para o Depósito de combustíveis. © Revista Arquitetura e Engenharia n. 5, 1947 p, 56.

A maior parte do programa foi disposta linearmente sob uma extensa cobertura em concreto armado de corte em V e calha central. Ela é sustentada por 22 eixos estruturais com duas colunas cada, posicionadas próximas ao centro da planta. De caráter pavilhonar, a edificação é encerrada por duas empenas que exibem o perfil da laje. Ainda que não seja possível determinar com exatidão a função de cada ambiente, é possível deduzir a setorização do programa (figura 3):

Figura 3. Perspectiva e planta do Depósito de combustíveis com programa suposto. © Autor

Ao posicionar as garagens em uma das extremidades, foi satisfeita a premissa de permitir sua futura expansão. A área fechada de maiores dimensões, alinhada ao posto, sugere a oficina de manutenção. A possibilidade de multiplicação dos postos de serviços, citada no edital, também fica garantida pela estratégia de posicioná-los sob uma cobertura inclinada independente. Sustentada por pilares escultóricos, novos módulos poderiam ser construídos, 'acoplados' ao edifício linear. O restante da planta, mais compartimentada, provavelmente corresponde aos depósitos.

Ainda que se destinasse a um programa utilitário e pouco nobre, o projeto alcança notável apelo estético por meio de uma rigorosa economia de meios. O conjunto é definido por poucos elementos, destacando sua proporção marcadamente horizontal, enfatizada pela faixa de ventilação permanente sobre os fechamentos. Tal solução confere leveza à cobertura, característica reforçada pelos vazios laterais que acentuam a distinção entre os elementos de vedação e a estrutura. Não por acaso, essa clareza e precisão formal foram reconhecidas pelo júri do concurso, que mencionou o edifício, em ata, como uma das propostas de melhor solução arquitetônica.

Contrastando com a precariedade do material disponível à respeito do depósito de combustíveis do CTA, o auto posto Clube dos 500 (figura 4) foi publicado em diversos meios à época, garantindo uma iconografia que permite comentários mais assertivos à respeito de seu projeto e sua obra. Ele é parte de um conjunto arquitetônico projetado por Niemeyer entre 1951 e 1953 por encomenda do banqueiro Orozimbo Roxo Loureiro, que pensou o Clube como um ponto de reunião de influentes políticos e empresários longe dos holofotes das capitais, portanto localizado em Guaratinguetá — estrategicamente na metade do trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Para além do auto posto, foram construídos uma residência, um restaurante e um hotel⁸; este último, com dois blocos de apartamento e um salão de refeições.

Figura 4. Auto posto Clube dos 500, com o abrigo de bombas / oficina ainda em construção e o edifício de apoio. © Gustavo Neves da Rocha Filho / Biblioteca FAUUSP.

No Brasil, o auto posto é citado na matéria sobre o Clube dos 500 na revista *Acrópole* de outubro de 1952⁹, embora maior destaque seja destinado ao conjunto hoteleiro, localizado no lado oposto da rodovia. Já um único croqui de sua estrutura é apresentado na revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui*¹⁰, conjuntamente com outras soluções estruturais autorais de Niemeyer daquele período (figura 5), e que viriam a caracterizar o dinamismo e a ousadia de desenho da escola carioca.

Figura 5. Auto posto Clube dos 500, no canto inferior direito, como parte das pesquisas formais de Niemeyer. © Revista *L'Architecture d'Aujourd'hui* n. 42-43, agosto de 1952.

Outro periódico internacional que aborda diretamente as características estruturais do projeto é a revista *Progressive Architecture*¹¹, em artigo intitulado *Geodetic and Plastic Expressions Abroad* (Expressões Geodésicas e Plásticas no Exterior). Nele, dois textos apresentam obras de interesse plástico estrutural, sendo um na Itália (com Pier Luigi Nervi) e outro no Brasil, com o auto posto de Niemeyer e, coincidentemente, dois edifícios habitacionais do CTA.

Aqui, o projeto é apresentado em sua completude, englobando as duas edificações que o compõem e que, em planta, eram conectadas por uma passagem coberta¹². A área de abastecimento é definida por uma esbelta laje inclinada de concreto, sustentada pelas colunas escultóricas em forma de 'K'. Um fechamento de contornos sinuosos define a área de oficinas e troca de óleo. Já o segundo edifício, coberto por cinco abóbadas conjugadas em concreto, traria espaços de apoio, como garagens, vestiário para funcionários e uma loja destinada aos viajantes (figura 6).

Figura 6. Planta do auto posto Clube dos 500. © Papadaki, Stamo, Oscar Niemeyer: *Works in progress* (Nova York: Reinhold publishing, 1955), 119.

A mesma iconografia desta revista acaba publicada no segundo livro de Stamo Papadaki sobre Niemeyer¹³, possivelmente sua fonte mais conhecida e com circulação desproporcionalmente maior que o depósito do CTA. Essa disparidade de exposição, que apenas se intensifica com a existência do auto posto Clube dos 500 às margens da rodovia mais movimentada do país, certamente explicam o porquê dele ter sido considerado por muito tempo como o único posto de abastecimento assinado pelo arquiteto.

Com relação ao projeto, chama a atenção o desenho ameboide da parede que delimita a área da oficina. Ele se assemelha fortemente ao projeto de Niemeyer para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro que ocupou o pilotis do edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), entre 1952 e 1957 (figura 6). Esta correspondência se estende à materialidade dos projetos uma vez que no museu, o fechamento ocorre através do emprego de régua perfuradas pré-fabricadas muito próximas daquelas encontradas no edifício de apoio do auto posto.

Figura 7. Planta do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no pilotis do edifício do MESP. © Segre, Roberto, Ministério da Educação e Saúde: Ícone Urbano da Modernidade Brasileira (1935-1945). (São Paulo: Romano Guerra, 2013), 486.

Ao que tudo indica, o edifício abobadado foi executado fielmente à planta publicada, enquanto a cobertura de bombas teve sua configuração alterada durante a construção. Por razões desconhecidas, algumas colunas em 'K' foram substituídas por outras convencionais em um trecho do programa encerrado por uma parede que não chega a tocar a cobertura, e cujo arremate assume desenho sinuoso. Uma necessidade de menor obstrução de circulação neste espaço poderia sugerir a adoção do desenho estrutural simplificado. Por fim, a oficina executada é setorizada a partir de um simples plano vertical que isola uma das colunas esculturais no centro do ambiente (figura 7).

Figura 7. Planta do auto posto Clube dos 500, a partir de levantamento *as built*. © Autor.

Apesar do caráter incipiente destas análises, é possível traçar alguns paralelos entre os dois projetos. Em ambos, a área de abastecimento acontece sob uma cobertura em concreto inclinada sustentada por pilares esculturais. Ainda que o desenho ousado dos apoios em K do auto posto Clube dos 500 o destaque, mesmo o aproximando da arquitetura Googie do período, nota-se que as colunas do projeto joseense apresentam certa expressividade através da variação de sua seção.

A disposição linear do programa também aproxima as duas propostas, sendo que repetição dos eixos estruturais é protagonista nas composições arquitetônicas, mesmo no caso do depósito do CTA, em que a articulação com a segunda laje (que não chega tocar na cobertura das garagens) consegue manter uma leitura independente do corpo principal da edificação. Por fim, há uma relação direta entre os fechamentos ameboides que definem as áreas de oficina e troca e óleo.

CONSIDERAÇÕES

A criação do CTA e empreendimentos como o Clube dos 500 ocorreram em meio a políticas públicas que privilegiavam a infraestrutura viária, a indústria automobilística e a autonomia tecnológica e energética nacional. O posto do Clube dos 500 vincula-se à modernização do transporte individual, à expansão das rodovias federais e ao incentivo à indústria automobilística, indicando um imaginário de domínio territorial. O rodoviarismo fomentou a integração nacional por meio de grandes eixos, enquanto o CTA visava conectá-lo por um transporte mais adequado às dimensões continentais e inseri-lo numa agenda internacional de ciência, tecnologia e defesa, formando quadros técnicos e consolidando a indústria aeronáutica. Arquitetonicamente próximos, o Auto Posto e o Depósito de Combustíveis revelam trajetórias distintas: o primeiro resultou de uma encomenda privada e permanece de pé; o segundo foi solicitado pelo Estado e sobrevive apenas em desenho. Apesar disso, ambos articulam o ideal de autossuficiência e configuram expressões de um mesmo projeto de país. A análise comparativa — um abastecendo rodovias, outro a infraestrutura aeronáutica — permite refletir sobre o papel da arquitetura moderna nas redes de circulação, abastecimento e desenvolvimento. Esses postos, em conjunto com as fábricas contemporâneas mencionadas no início do texto, evidenciam a Via Dutra como vetor da integração Rio–São Paulo e palco de um capítulo da trajetória de Niemeyer, tão surpreendente quanto pouco explorado, em que projetos utilitários assumiram papel inesperado em seu escritório no fim dos anos 1940 e início dos 1950.

NOTAS

1. Garcia, Glaucia. "Duchen: O triste fim da fábrica projetada por Oscar Niemeyer." São Paulo Antiga, 4 de novembro de 2010. Acesso em 18 de agosto de 2025. <https://saopauloantiga.com.br/biscoitos-duchen-historia-e-demolicao/>
2. Penedo, Alexandre. *Arquitetura Moderna em São José dos Campos*. São José dos Campos: edição do autor, 1997.
3. Em uma coincidência histórica, a Fábrica Ericsson foi construída exatamente no local originalmente pensado para o ginásio do CTA, nunca executado.
4. Figueiredo, Rolando Piccolo. *A arquitetura de Oscar Niemeyer e do Escritório Fernando de Britto para o Centro Técnico de Aeronáutica: 1946–1958*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design, Universidade de São Paulo, 2025.
5. Durante a execução do Centro, esta zona de serviço proposta por Niemeyer foi acatada, ao que indica a nomenclatura dos edifícios previstos, sendo utilizadas siglas iniciadas em 'S', enquanto na zona habitacional eles são indicados por H, na industrial por 'I' e assim consequentemente.
6. Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Minas Gerais (IAB-MG). "O Centro Técnico de Aeronáutica de São José dos Campos no Estado de São Paulo." *Arquitetura e Engenharia* 1, no. 5 (setembro/outubro 1947): 18–78.

7. Winkle, Van Matthew. *Aviation Gasoline Manufacture*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1944. Acesso em 28 de julho de 2025. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.211915>
8. Figueiredo, Rolando Piccolo. As obras de Oscar Niemeyer para o Clube dos 500 em Guaratinguetá (1951–1953). Iniciação científica — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, junho 2018. Processo FAPESP nº 17/04879-8.
9. “Clube dos 500.” *Acrópole* 15, no. 174 (outubro 1952): 208–210.
10. *L’Architecture d’Aujourd’hui* no. 42/43 (agosto 1952).
11. “Geodetic and plastic expressions abroad.” *Progressive Architecture* 34, no. 6 (junho 1953): 111–116.
12. Imagens da construção do projeto indicam que esta cobertura chegou a ser executada. É possível que ela tenha sido demolida não muito tempo após o início das operações do auto posto por dificultar a circulação entre os edifícios.
13. Papadaki, Stamo. *Oscar Niemeyer: Works in Progress*. New York: Reinhold, 1956.
14. Para encerrar o assunto postos de abastecimento em Niemeyer, vale mencionar que seu projeto para uma concessionária de tratores e máquinas agrícolas em Niterói, denominada Intermak (1955), parece incorporar a seu programa uma área com esta finalidade e com características que o aproxima das demais propostas ora investigadas.

BIOGRAFIA

Rolando Figueiredo é formado em engenharia mecânica pela Universidade de Bath, arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo. É sócio arquiteto no escritório Hiperstudio, onde desenvolve projetos de alta complexidade, sendo vencedor de diversos concursos nacionais de projeto. Sua pesquisa é focada nos campos de história e preservação, com ênfase no trabalho pré-Brasília do arquiteto Oscar Niemeyer. É administrador do perfil @oscarniemeyerworks em redes sociais, superando a marca de 5 milhões de visualizações mensais.